

ROMÂNISM, ROMÂNITATE, REPRESENTĂRI SOCIO-CULTURALE ȘI ALTE FORME DE PERENITATE ÎN EXILUL ROMÂNESC

Anca STÂNGACIU*

Romenismo, romenità, rappresentazioni socio-culturali e altre forme di permanenza nell'esilio rumeno (Riassunto).

Attraverso il ritrovamento nella cosiddetta Mondo Libero oppure la Romania Alternativa come gli stessi esuli l'hanno definita, si è costituito in tutti quelli anni del secondo dopoguerra, in Europa e in America, il quadro per una cultura romena autenticamente libera, nelle democrazie che hanno facilitato integrazione, la doppia identità, apertura all'universalità, ma anche conservazione del senso del romenismo. Sotto questo simbolo, si sono organizzati in parrocchie, associazioni, società culturali, hanno fondato riviste, tipografie e case editrici e soprattutto si sono riuniti in occasione di feste, eventi culturali ecc. L'esilio, nella sua espressione culturale, si è rivelato il più delle volte sottile, talvolta latente, ma comunque presente, anche militante e alcune volte criticamente combativo. Infatti, è stato contraddistinto da un'attenzione al romenismo, ma anche da una dimensione internazionale, grazie a realizzazioni di eccezione, antidittatoriale e soprattutto resistente, in parte restituito, dopo il 1989, alla cultura romena intera e alla Romania.

Parole chiave: esilio, identità, resistenza culturale, associazioni, pratiche, democrazia

Cuvinte cheie: exil, identitate, rezistență culturală, asociații, practici, democrație

1. Exilul și sensul său identitar românesc

Exilul s-a dovedit, fără îndoială, complex și pregnant pentru istoria românească și cea a exilului țărilor captive din Estul Europei, tulburător prin formele inedite de rezistență anticomunistă, încercări și izbândă și, în mod deosebit, impresionant prin notele sale de civilitate, forță și libertate! De fapt, exilul rămâne pentru toate acestea, parte a istoriei, fenomen al unei realități care invită de fiecare dată la o reflecție despre românism și universalitate, prezență necesară pentru definirea identitară națională, politică, culturală, instituțională, religioasă, profesională, dar și acel sens de a fi demn și necesar.

Realitatea unei elite politice și intelectuale care a încercat să apere aceste valori și să se afirme profesional, cultural sau programatic în statele progresiste a constituit una dintre componentele esențiale ale arhitecturii exilului, chiar dacă tot acest elistim nu a putut configura unitatea exilului din cauza orgoliilor, a disputelor sau a disensiunilor și

* Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

nici garanta anticomunismul întregului exil românesc, din pricina infiltrărilor securitiste, dar le-au cultivat cu prisosință prin unele dintre figurile incontestabile.

Privit cu obiectivitate, dinspre multiplele lui funcții și profunzimi, exilul s-a exprimat prin construcțiile sale care au avut semnificația prezentării realității dictatoriale din România și, prin urmare, a apărării în Lumea Liberă a valorilor democratice care nu puteau fi promovate în țară, dar mai cu seamă a perpetuării unor tradiții și resurse românești, înainte și mai cu seamă după anii '50, când era evident că întoarcerea acasă nu mai era posibilă; ceea ce a făcut să se configureze în primul rând un exil cu o puternică arhitecturizare politică, dar și culturală și religioasă.

Dincolo de organizarea în structuri cu caracter politic și partinic – în primul rând Comitetul Național Român, constituit la 10 mai 1949 la New York, ca un guvern românesc în exil, Liga Românilor Liberi, creată în 1950 prin desprinderea generalului Nicolae Rădescu din Comitet, Consiliul Național Român fondat de Nicolae Penescu la Paris în iunie 1978 sau Uniunea Mondială a Românilor Liberi configurată în 1984 de național-țărănistul Ion Rațiu la Londra – regăsirea intelectualilor în exil a avut desigur și o profundă dimensiune culturală.

Privit dintr-o perspectivă de ansamblu trebuie spus că fenomenul pribegiei culturale a avut durată, substanță, chiar dacă nu neapărat cuprinse într-un întreg, scop, sens și deci aspirația împlinirii culturale; din toate aceste dezirabilități decurgând funcționalitatea exilului pentru exil, căci însăși Monica Lovinescu spunea în numărul 20 din revista *Limite* apărut la Paris în decembrie 1975 că „la început a fost exilul”, a exilului pentru țară, Monica Lovinescu și celelate voci ale exilului combativ având forța de a susține într-o manieră eliberatoare prin Radio Europa Liberă și celelalte posturi cauza unor români persecutați de regimul comunist precum Radu Filipescu, dar și a exilului pentru universalitate, întrucât exilul s-a bucurat de recunoaștere universală prin Mircea Eliade, Eugen Coșeriu, Sergiu Celibidache, Ionel Perlea și alții.

Componenta culturală a exilului a fost asumată prin asociații și societăți culturale, creații literare, publicistice, artistice sau editoriale, dar și prin forța posturilor de radio, mai virulent la Radio Europa Liberă, adesea la BBC și mai estompat la Vocea Americii care reprezenta punctul de vedere oficial al guvernului american.

2. Rezistența culturală în exil

Bine sedimentată în rândul intelectualilor de marcă din exil, beneficiind de o continuitate încheată măcar din perspectiva aceuiași unic sens al configurării și promovării culturii române autentice și cu certitudine mai reprezentativă datorită avantajului și prilejului de a aduna personalitățile exilului cu o larghețe mai mare decât forumurile exilului politic și deci cu o disponibilitate mai puțin restrictivă care a inclus deopotrivă contribuțiile venite dinspre membrii unor foste partide tradiționale, dinspre apolitici sau neutri politic, dinspre ortodocși sau greco-catolici, rezistența culturală a onorat cultura română prin permanentizarea ei în exil, dar nu a încetat, în forma ei de cultură a exilului autentic, să refuze apropierea de țara comunizată, chiar dacă cu îndelungi polemici, controversate și acuzații, dar oarcum mai puține decât cele din interiorul exilului politic.

Așadar, exilul cultural nu a ignorat unul din însăși argumentele sale de a fi, anticomunismul, crez prin care se păstra și promova însăși ființa sa românească, Mircea Popescu de pildă, având grijă la revista *România* „să informeze oamenii politici, de știință și literaturii italieni despre trista stare de lucruri din țara ocupată”, sau preocupat fiind în revista *Vatra* să semneze „Cronica pesimistului”, în opoziție cu „Cronica optimistului” ce apărea în publicațiile din țară sub semnătura lui George Călinescu, și „Semnalări”¹.

Era deci esențial ca exilul să adauge, în atâtea dintre nuanțele sale, „o nouă dimensiune, aceea a rezistenței spirituale românești”², a libertății și a adevărului, inclusiv a celei de a cerceta și judeca obiectiv realitățile politice și culturale din țară, dar și de a de a continua tradiția culturală românească, căci exilul cultural adevărat „n-a înșelat speranțele celor năpăstuiți din țară” și nici pe cel al pribegilor din exil, în tot acel tragic timp istoric³.

De fapt, la începutul anului 1949, Mircea Eliade îi îndemna pe intelectuali să facă „politică de rezistență prin cultură”, singura politică eficace la îndemâna exilaților, convins fiind că cultura era așadar „singura politică eficace la îndemâna exilaților”⁴. Mai târziu, în anii '70, marele publicist Mircea Popescu a fost cel care a apărut principiul anticomunismului exilului, căci altminteri, spunea el, „ce căutăm noi în exil?”⁵.

La un an după constituirea Consiliului Partidelor Politice Române și înainte chiar de a se prefigura Comitetul Național Român, adică la 1 mai 1949, a fost creată Biblioteca Română de la Freiburg, deci în zona de ocupație franceză a Germaniei, din inițiativa lui Virgil Mihăilescu, cu sprijinul Prințului Nicolae, dar și cu participarea unor membri fondatori ori sprijinitori materiali, dintre care Raoul Bossy, Mircea Eliade, George Caranfil, Lucia Bourgeois-Popovici, Maria Brăescu sau Romulus Boilă, menirea Bibliotecii fiind „strângerea tuturor lucrărilor privitoare la istoria și cultura poporului român, atât a celor originale publicate în țară sau în străinătate, în limba română, cât și a traducerilor lor în diverse limbi străine, precum și a lucrărilor autorilor străini despre România, colecționarea tuturor revistelor românești în străinătate și crearea unei arhive cuprinzând material documentar privind toate manifestările culturale românești în străinătate și organizarea unui mic muzeu cu obiecte de artă, țesături, tablouri, o secțiune specială prevăzută pentru colecționarea lucrărilor de cultură generală din literaturile străine, editarea anumitor opere cu o importanță deosebită pentru cultura românească”, împreună cu toată dorința de reînviere a „bunelor obiceiuri românești”, de a se lega unii de alții prin „omenia nedezmințită” și mai ales de a se ajuta „sincer și curat împărțându-ne unul altora, tot ceea ce păstrăm viu și nealterat din frumusețile sufletului românesc cristalizat în bucoavne și lucruri de artă”⁶.

Biblioteca Română de la Freiburg, s-a bazat pe contribuțiile bănești ale românilor din exilul european și american, făcându-și „o datorie sacră în a strânge toate aceste relicve

¹ P. Vălimăreanu, † *Mircea Popescu*, în *Vatra. Foaie românească de opinie și informație*, Freiburg, nr. 135, iulie- septembrie 1975, XXV, 3, p. 3.

² M. Eliade, *Roma nu va mai fi aceeași...*, în *Limite*, Paris, nr. 20, decembrie 1975.

³ J. Halmaghi, *A murit un luptător*, în *Limite*, Paris, nr. 20, decembrie 1975.

⁴ *George Ciorănescu și exilul românesc. Documente din arhiva Fundației Regale Universitare „Carol I”* (eds. M. Cazacu, Chrisula Ștefănescu), București, 2007, p. 9.

⁵ Arhivele Naționale pentru Studierea Arhivelor Securității (ACNSAS), București, fond SIE, dosar (d.) 158, vol. 3, fila (f.) 67.

⁶ *Idem*, fond SIE, d. 65, f. 67.

și a le pune la dispoziția tuturor pribegilor, întru alinarea dorului de țară și potolirea setei sufletești de care-s chinuiți de atâția ani de când drama unui neam martir îi frânge în depărtări străine”⁷. Nu este de mirare deci, că într-un articol din ziarul *Frankfurter Allgemeine* apărut în 12 mai 1956 sub titlul „Emigranții români lucrează în Biblioteca română din Freiburg” este reliefat rolul pe care l-au avut intelectualii români fugiți din țară în întemeierea aceluia „izvor de viață”⁸.

Încă de la Apelul adresat exilaților la înființare și apoi în toată vremea exilului, primul director al Bibliotecii Române, Virgil Mihăilescu, la fel precum directorul Ioan Iancu Bidianu și acum dr. Mihai Neagu au făcut un crez din dorința reinventării și conturării fenomenului emigrației române, „căutând a strânge sistematic, și prin aceasta de a salva de la uitare, tot ceea ce depune mărturie în acest sens; reconstituind din bunurile pierdute și fixând cu grijă pe cele în curs de desfășurare în lumea românească liberă”⁹. Astfel, în esența ei, Biblioteca, care „a luat ființă sub semnul celor mai rodnice manifestări de conștiință românească”, a avut o misiune sacră în a merge „pe linia unui adânc rost național”, o răspundere covârșitoare, dar „compensată și înlesnită prin participarea activă a figurilor reprezentative ale culturii române”¹⁰. Iar răspunsul unor intelectuali ai exilului nu a întârziat, încurajant, să apară: „suntem cu atât mai mult datori, câtă vreme mai dispunem de libertate, să plantăm grădini de cultură românească și pe aceste meleaguri străine... din care să scoatem răsaduri pentru replantarea culturii și spiritualității noastre românești”¹¹.

În timp, Biblioteca Română, biblioteca exilului românesc, conturată „din ofranda și dragostea compatrioților și prietenilor Țării noastre [...] ca ctitoria culturală de la Freiburg”¹², s-a îmbogățit cu ziare și publicații ale exilului privind România și pe români, cărți ale unor personalități străine interesate de cultura română, costume autentice românești, inclusiv un port al Reginei Maria și al Reginei Elisabeta, monede și o întreagă corespondență între intelectualii exilului și conducerea bibliotecii. Se poate spune că astăzi instituția deține un imens tezaur cultural al României: circa 200.000 de volume și cam un milion de exemplare din diferite periodice, numărul acestora, editate de exilul românesc în ultimii 75 de ani, depășind 2500 de titluri¹³, lucrările din literatura română sau străină cuprinzând manuscrise din seria filosofiei, a religiei, teologiei, dreptului, științelor sociale, a etnologiei și antropologiei.

Din sfera etnologiei, a antropologiei, a literaturii și a culturii populare, adică din cea a „cerințelor legate în mod special de condiția de pribegi”¹⁴ pot fi amintite: *Fără țară, Culegere de poezii populare*. Introducere de Ion Grigoriu și desene de Gh. Pleșa, Freiburg, 1950; *A fost odată. Culegere de legende și basme românești*, Prefață de Victor Buescu, 1951;

⁷ Apel (fragment din apelul adresat intelectualilor români din străinătate la înființarea Bibliotecii Române – 1 mai 1949), *Ibidem*, f. 6.

⁸ *Ibidem*, f. 130.

⁹ *Ibidem*, f. 6.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*, f. 16.

¹² *Ibidem*, f. 14.

¹³ M. Neagu, *Biblioteca Română din Freiburg*, în *Independența Română*, 9 mai 2016 [<https://www.independentaromana.ro/biblioteca-romana-din-freiburg/>], accesat 4.11.2024.

¹⁴ ACNSAS, fond SIE, d. 65, f. 78.

Antologia Poesiei Române. Mică Antologie Aromânească, 1952; *Bibliografia Pribegiei, Antologii din Prosatori Români* și multe altele.

Referindu-se la Biblioteca Română de la Freiburg ca la „așa-zisa Bibliotecă Română din Freiburg”, deși ofițerii DIE consemnează că ea „se reduce de fapt la o cameră cu câteva regale de cărți”, totuși recunosc că «printre cercurile „exilului”, ea se bucură de o mare importanță, fiind considerată ca o creație din minune»¹⁵.

În întreaga sa activitate pusă în slujba exilului autentic, trecând prin toate provocările pribegiei, o altă structură a exilului cultural, Fundația Universitară Regală „Carol I”, a fost reînființată la Paris sub inițiativa Regelui Mihai, tocmai ca o „atenție specială acordată operei de asistență a culturii românești în străinătate, prin înlesnirea pentru Românii dornici și harnici studiilor, a specializării și a manifestărilor culturale, științifice, literare și artistice”¹⁶. Înregistrarea Fundației Regale s-a făcut la 8 decembrie 1950 și și-a reînceput efectiv activitatea în ianuarie 1951 sub autoritatea Comitetului Național Român și sub auspiciile Regelui Mihai, prin eforturile de susținere a culturii române în exil exprimate de directorul său, profesorul Petre Sergescu de la Paris, ființarea ei încetând după 1975 din lipsă de finanțare.

Trebuie spus că Fundația „Carol I” a înfăptuit mult din scopul său esențial de „prezentare a valorilor cu caracter universal ale culturii românești, de afirmare și dezvoltare a legăturilor tradiționale dintre cultura franceză și cea română, de asigurare a prezenței românești în forurile culturale internaționale, de salvagardare a patrimoniului culturii naționale sau de sprijinire a studențimii exilate”¹⁷ în primul rând prin excepționalul și necontroversatul Petre Sergescu, dar și prin alte personalități, de la Scarlat Lambrino, la Sever Pop, Matila Ghika sau Sabin Manuilă. Conferențiarul Fundației erau prestigioși și de înaltă ținută științifică, români din exil sau francezi; numai în 1952, lista invitațiilor cuprindea 174 de personalități, dintre aceștia Mircea Eliade, Emil Cioran, Petre Sergescu, Basil Munteanu, Constantin Marinescu, Sever Pop, Monica Lovinescu, Marcel Fontaine, Charles Gateau¹⁸.

Fundația a organizat cursuri de învățământ superior cu concursul unor conferențieri români sau străini, din perspectiva culturii și a spiritualității românești având loc, începând cu 1950, câteva extrem de semnificative, precum cel al lui Sever Pop, „Limba și literatura românilor” sau „Limba literară și limba populară”, R. P. Barral, „Eminescu în Franța”, Mircea Eliade, „Cultura română și orientalismul”, V. Buescu, „Un Bacovia brazilian – Ribeiro Couto”, D.C. Amzăr, „Elegia română, o poezie inedită de la 1940”, St. Teodorescu, „Spiritul român și cultura europeană”, Oct. Nandriș, „Stilistica populară românească” sau „Probleme și aspecte asupra limbii noastre”, G. Lecca, „Asupra toponimiei românești, moș-moșie, moșneag”, Raoul Bossy, „Recunoașterea oficială a numelui *România*” și altele. De asemenea, printre publicațiile importante ale Fundației s-au numărat *Ediția critică a poeziilor lui M. Eminescu*, îngrijită de V. Buescu, *Omul și pământul românesc*, îngrijită

¹⁵ *Ibidem*, f. 94.

¹⁶ A. S. Marinescu, *O contribuție la istoria exilului românesc*, București, 2006, p. 351.

¹⁷ *Ibidem*, p. 368–369.

¹⁸ George Ciorănescu și exilul românesc..., p. 505–512; *Realizările Fundației Regale din exil – care e programul de activitate în viitor – Un interesant interviu acordat Buletinului nostru de prof. P. Sergescu, directorul Fundației*, în *B.I.R.E.*, anul 4, nr. 22–23, 5 septembrie 1951, p. 5.

de Basil Munteanu și M. Niculescu, *O culegere de poezii* de Al. Busuioceanu, *Caietele de literatură română, periodic în limba română al scriitorilor români din exil*.

Fără a se afla în afara polemicilor și a controverselor, la fel ca structurile exilului politic, în 1957 s-a configurat la Roma, Societatea Academică Română, care de la mijlocul anilor '70 și până la căderea comunismului și-a mutat sediul la München, într-o încercare de continuitate sub președinția lui Constantin Sporea.

Societatea s-a organizat în cele patru secții ale sale, Filosofie/Teologie, Istorie, Filologie și Literatură/Artă, cu o activitate publicistică intensă prin *Revista Scriitorilor Români*, cu sediul la Roma până în 1975. Obiectivele sale, declarate statutar, încă de la început, nu erau prea diferite de ale Fundației „Carol I” în esența lor, întrucât vizau „promovarea culturii române peste hotare prin cercetări istorice, studii lingvistice, sociologice sau teologice, apoi prezentarea realizărilor obținute de cercetătorii români în diferite domenii ale culturii și colaborarea cu organizațiile similare internaționale”¹⁹. Internaționalizarea Societății a venit dinspre personalitățile românești sau străine care au contribuit la activitatea sa și care au participat la cele 14 congrese cu tematică românească și deschidere spre culturile lumii, precum congresul cu tema „Comemorarea lui Ovidiu” din 1957 de la Roma, „Culture universelle et originalité nationale” din 1963 de la Nijmegen, „Romanidad, hispanidad, rumanidad” din 1966 de la Salamanca, „Storia e valori perenni” din 1967 de la Roma, „The Romanian and World Culture” din 1969 de la Washington, sau „L'indépendance Roumaine et l'Occident” din 1970 de la Paris.

Tot în exilul european, în 23 martie 1969 Ion Dumitru a pus bazele unui *Cenaclu Cultural-Literar*, întemeiat inițial sub forma unor întâlniri în locuința sa și a soției, Hilde, în Sigfriedstr. 3, München, iar din 1970 la „Haus der Begegnung”, după care, în 1973, la propunerea lui George Ciorănescu i s-a adăugat numele *Apoziția*, iar Ion Dumitru a editat primul număr al revistei cu același nume, *Apoziția*, ceea ce a „sporit numărul de adversari și chiar dușmani”²⁰. De mare relevanță pentru exilul românesc a fost inițiativa lui Ion Dumitru de a înființa în octombrie 1976 editura „Jon Dumitru Verlag” și sub egida ei, *Colecția Apoziția*. Amplificarea fenomenului cultural la München a făcut ca în 1998 Societatea Apoziția să devină una cu caracter juridic – *Societatea Culturală, Științifică, Artistică și Literară Româno-Germană „Apozitia”* (Deutsch-Rumänische Kultur-, Wissenschafts-, Kunst- und Literaturgesellschaft „Apozitia“ e. V.) – cu înscriere în registrul Tribunalului Administrativ (Amtsgericht) din München, sub numărul VR 16291.

Toată această construcție culturală, publicistică și editurală nu a fost realizată fără sacrificii și dificultăți, «atitudini răuvoitoare, teama de „spionită”, de „infiltrări”»²¹, pe lângă care de multe ori s-au aflat „hărțuiri, confruntări, intrigi și invidii nemotivate”, despre care Ion Dumitru a vorbit în interviul pe care a avut deosebita amabilitate să mi-l acorde recent²².

¹⁹ Fl. Manolescu, *Enciclopedia exilului literar românesc 1945–1989. Scriitori, reviste, instituții, organizații*, București, 2010, p. 650.

²⁰ *Revista Apoziția*, München, 2009, p. 16.

²¹ *Ibidem*, p. 12.

²² Interviu realizat personal cu domnul Ion Dumitru în 2023 și 2024 prin mail și telefon.

3. Simboluri în exil

Exilul cultural sau expresiile exilului regăsite în activități culturale s-a constituit ca parte a exilului larg, în același timp fiind el însuși un întreg prin filosofia de promovare a culturii române, prin forța creatoare și prin lăudabila dezirabilitate de reprezentare în Lumea Liberă, configurat în esență autonom de exilul politic, dar totuși adesea aflat în interferență cu acesta prin principii, manieră de exprimare sau participare a unor personalități la unele sau altele dintre structurile organizative ale exilului, nu de puține ori expresiile exilului cultural regăsindu-se în aria temelor religioase și ale exilului religios, greco-catolic sau ortodox.

Exilul cultural a asumat, așa cum era firesc, în virtutea spiritului de unitate a ființei românești și a unității care trebuia să definească exilul, de la primul val, la toți ceilalți ajunși ulterior, în anii '60-'70, în exil, tematici și forme de exprimare adunate în jurul unor principii care au unificat, aducând laolaltă: românismul, națiunea, istoria de la romani încolo, credința creștină, simbolurile și testamentele politice, curajul și jertfa celor din țară morți în închisorile comuniste, țara „de dincolo de dâmb” cum spunea Vintilă Horia, familia, copilăria, prietenia, dorul și nostalgia locurilor de început, obsesia imposibilei reîntoarceri, întâlnirile în românism din exil, serbările și regăsirile în jurul bisericii, profesia, împlinirile și frământările, trecerea în lumea de dincolo.

Raportarea la românism, românitate, latinitate, istorie antică, dar cu referire la Imperiul Roman, nu la daci (exploatăta ca tematică de către Securitate, preocuparea în acest sens pentru dacoromânism fiind cunoscută la industriașul I. C. Drăgan, apropiat al regimului comunist și al lui Nicolae Ceaușescu, inclusiv prin negocieri economice etc.), la țară ca ținut al nașterii, copilăriei, amintirilor și sentimentelor, la familie, au fost esențiale pentru exilați și tocmai de aceea folosite de către Securitate ca forme de manipulare și persuasiune. O valoare deosebită a avut-o raportarea la sufletul românesc, la identitatea creștină, ortodoxă sau greco-catolică, la istorie, geografie, carte în limba română, fotografie, scrisoare, serbare, cântec, colindă, brad, botez, naștere, plecare. De altfel, prenumele au căpătat sensuri profunde și au dat nota de românism atât de salvatoare sufletului pribeag; multe dintre exilatele din exil purtând la 2-3-4 generații numele Pia (familia Fărcășanu), altele Doina, Ileana, sau în cazul exilaților de gen masculin Dan, Mircea, Alexandru, Nicolae; copiii pictorului Eugen Drăguțescu, deși căsătorit cu o olandeză, numindu-se Mihai, Doina, Tudor, ai lingvistului Petru Iroaie, căsătorit cu Anna Siciliano s-au numit Dan și Ileana, iar ai diplomatului Teodor Scorțescu, deși căsătorit cu italianca Livia Borghese, s-au numit Dominic, Doina, Camillo și Paola.

În aceeași notă de românism se înscriu serbările și comemorările naționale, pe care le-au organizat asociațiile culturale, inclusiv Fundația „Carol I”, misiunile greco-catolice din Italia și alte state sau asociațiile greco-catolice precum „Armonia” fondată de Aloisie Tăutu la Roma, momentele esențiale trăite românește fiind sărbătorile creștine, în primul rând Crăciunul și Paștele, dar și unele naționale, 10 Mai, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, comemorarea regelui Ferdinand și a lui Nicolae Bălcescu etc.

În același timp, în exil, încă de la începuturile lui postbelice, termeni ca „patrie” sau „patriotism” și-au pierdut din semnificația constructiv-identitară sub efectul folosirii și al utilizării sentimentului patriotic de către regimul comunist și Securitate, inclusiv ca

tehnică manipulativă de temperare a anticomunismului din exil sau de atragere a exilaților la colaborare, el mergând mai degrabă spre sensul peiorativ „patriotard”. Inclusiv alte cuvinte au suferit de pe urma metodelor practicate de Securitate, interesată să semene neîncredere, suspiciune sau dezbinare, astfel încât „colonia” de români a devenit în timp aceea „grupare progresistă” formată din intelectuali loiali țării și, în același timp, regimului dictatorial de la București, așa cum termenul de „clică” a fost folosit și de Securitate și de exilați, cu sens negativ.

De fapt, în cronologia exilului, sfârșitul anilor '40 a preocupat intelectualitatea românească din exil în legătură cu menirea exilului, iar începuturile organizării culturale au devenit tot de atunci o realitate, una dintre grijile permanente în exil fiind aceea a vegherii anticomunismului. Pe de altă parte, aceiași exilați s-au arătat preocupați de perpetuarea nealterată a valorilor naționale, fie prin critica reparatorie sau novatoare, fie prin încercările de sinteză literară, în suferința și lucrarea migrației trebuind „să se deslușească o viziune ecumenică a lumii și a istoriei” care să unifice, așa cum spunea Mircea Eliade în 1948, „cele două curente tradiționale ale culturii românești, cel universalist și cel autohtonist”²³. Este relevantă de amintit aici contribuția lui Nicolae Caranica prin *Nașterea tragediei* (colecția Destin, Madrid, 1968), a lui Claudiu Isopescu prin spiritul său activ manifestat față de revistele exilului, Mircea Popescu prin *Poesia popolare romana* (Roma, Quaderni Veltri, 1957) și *Storia della letteratura romana* (Milano, Fratelli Fabbri, 1969) sau Vintilă Horia prin romanul *Dumnezeu s-a născut în exil*, *Antologia poezilor români în exil* (Buenos Aires, Meșterul Manole, 1950) și *Poesia românească nouă – antologie* (Salamanca, Meșterul Manole, 1956), cu întregul aport al editurilor și intelectualilor care, din austeritatea exilului, au reușit să tipărească texte relevante de cultură românească.

Desigur că în tot acest tumult de căutări, amărăciuni și regăsiri, exilul cultural a cuprins în esența lui valori pozitive și constructive, alteori eliberatoare sau purificatoare, dar în orice caz funcționale și profunde, risipind sau străduindu-se să risipească neliniști, angoase, doruri, singurătăți. Și, în situațiile de excepție, prin personalități intransigente și neobosite, de a sfinți „locul de exil”²⁴. În orice caz, stările dure, apăsătoare, chinuitoare sau atenuate ale suferinței plecării, precum și durata sau reușita integrării, au depins de momentul plecării, profesie, context familial, sensibilități.

Pentru Vintilă Horia, chintesența experienței plecării s-a aflat tocmai în cunoaștere și de aici în forța *catharsis*-ului realizată prin transpunerea imaginii pierdute a țării într-un spațiu mai larg european, chiar dacă o astfel de strategie de supraviețuire nu a dus la o vindecare totală. Scriitorul nu a ezitat să mărturisească în fața realității încărcate de dramatism că „pentru a supraviețui fără să-mi pierd mințile de durere am hotărât să lărgesc frontierele țării mele și să consider Europa ca o patrie mai mare”²⁵. A reușit chiar autosugestia substituirii culturii italiene celei române, Dante Alighieri reprezentând un reper al exilului său literar, iar filosoful Giovanni Papini influențându-i eseistica, la fel ca pe cea a lui Mircea Eliade. Mai târziu, într-un interviu din 1969, în *Correo de Andalucia*, a admis, cu sinceritate, că „dominarea unei limbi străine sa transformat [...] într-un fel de

²³ M. Anghelescu, *Lectura literară și lectura literală*, în *România Literară*, nr. 28, 1999.

²⁴ V. Ierunca, *Mircea Popescu*, în *Limite*, Paris, nr. 20, decembrie 1975.

²⁵ Fl. Firan, C. M. Popa, *Literatura diasporei*, Craiova, 1994, p. 265–290.

tehnică de anulare a unui destin de blestem”²⁶. „Cu gândurile mereu întoarse spre țară”, dorul la însoțit permanent, creându-i starea de a fi plecat puțin, o plecare geografică și culturală, dar, în același tip, o rămânere metafizică în spațiul identitar: „mă aflu aparent în exil [...], însă de fapt nam plecat niciodată de acasă”²⁷.

În ceea ce a privit dimensiunea metafizică a dorului întoarcerii, scriitorul, aflat, în plan simbolic, permanent între spațiul originilor și cel al destinațiilor, recunoștea cu amărăciunea depărtării: „mă gândesc tot timpul acasă, [...] la Țara de peste dâmb, [...] de peste veac”, dar „nici măcar nu țin să mă întorc, pentru că nimic nu mai corespunde cu ceea ce am păstrat în amintire, [...] că totul na fost decât un vis, că nu e posibil să se fi pierdut totul, că numi mai e permis să mă întorc” și că dacă sar fi produs contrariul „poate aș fi fost mai vesel și mai puțin folositor”²⁸.

Pentru Nicolae Caranica, asistent, între anii 1943–1945, al faimosului profesor Ramiro Ortiz de la Institutul de Filologie Romanică al Universității din Padova, exilul a avut pe de o parte semnificația nostalgiei față de țară, iar pe de altă parte relevanța primenirii întru cultura italiană. Totuși, Caranica a admis faptul că interferența cu cultura italiană a însemnat o șansă, „o minune”, „o renaștere” și, de asemenea, o „smulgere din provincialismul românesc”²⁹. Elementul definitoriu al biografiei sale literare l-a constituit, prin urmare, schimbarea arealului cultural, singurul obstacol rămânând ominiprezentul și „cumplitul” exil, cel care i-a dat de nenumărate ori fiorul că ar putea să-și uite graiul. Poate și din acest considerent a scris poezie, întotdeauna, în limba română (*Povestea foamei*, volum apărut în 1956, *Noapte și iar noapte*, publicat în 1989, *Cartea anilor*, apărut în 2000). Pentru Eugen Coșeriu, Italia a fost țara care i-a schimbat abordarea culturală românească într-una universală, „nu numai datorită tradiției și universalității culturii italiene, ci și datorită [...] multitudinii perspectivelor posibile”³⁰. Paul Miron a afirmat însă că Eugen Coșeriu suferea cumplit de povara scrierii în limba română, de cea a provincialismului identității românești, precum și de cea a micii culturi, mergând spre America Latină tocmai „pentru a scăpa de blestemul nașterii”³¹.

În grafica abstractă, abordată în prima parte a perioadei italiene (1970–1977), Demetrescu a creionat, într-un spațiu de mit, simboluri de tip arhetipal, ancestral și mitogenetic, unele dintre creațiile plastice, precum *Cochilia maternă*, sugerând apropierea de pământ, de mamă, de obârșii. De fapt, *Cochiliile* pot fi înțelese, asemenea picturilor sale, ca un proces de purificare, de compensație și împlinire, prin aluzia maternă. Trimiterea spre țară și istoria acesteia a fost făcută concret în cadrul expoziției *Quadriennale Nazionale dell'Arte di Roma*, unde, în 1977, a expus cinci sculpturi simbolice: *Resurrezione*, *Masca lui Zamolxis*, *Getica*, *Tracica* și *Dionysos*. Faptul că artistul a transformat întâmplările nefaste de viață în experiențe benefice, devenind unul dintre cei mai apreciați pictori străini în Italia, poate conduce, fără risc de a greși prea mult, la ideea unui fel de purificare prin suferință sau, în orice caz, de descătușare a spiritului, transpus în artă³².

²⁶ Georgeta Orian, *Vintilă Horea. Privire monografică*, Alba-Iulia, 2000, p. 102.

²⁷ M. Popa, *Reîntoarcerea la Ithaca. Scriitori români din exil*, București, 1998, p. 67, 71.

²⁸ V. Horia, *Suflete cu umbră pe pământ*, București, 2004, p. 117, 126.

²⁹ N. Băciuț, *Nicu Caranica. Dincolo de noapte*, Târgu-Mureș, 2006, p. 60.

³⁰ Fl. Manolescu, *op. cit.*, p. 203.

³¹ P. Miron, *Măsura urmelor*, Timișoara, 2000, p. 42–43.

³² C. Demetrescu, *Exil [încercările labirintului]*, București, 1997, p. 10.

Desigur, destinele, simțirile și frământările fiecărui român pribeag, intelectual sau nu, au însemnat o raportare mai profundă, mai adâncă sau uneori mai indirectă la românism și identitate, fie ea și transformată în dubla identitate.

În sfârșit, românii au trăit intens și altfel decât în țară sau în alte epoci, trecerea, plecarea, stingerea... și tot cu gândul și simțirea către esență și românism. O astfel de trăire puternică, marcantă, tristă prin moment, dar intensă prin prilejul unității și atâtea simțăminte a trezit-o în rândul fiecărui intelectual din exil plecarea și cuvintele de adio la moartea lui Mircea Popescu, un întreg exil devenind solidar cu românitatea din interior. Cu sensul lor în exil. Cu propria lor existență. Și toate acestea pentru că „Mircea avea... forța de a se repune într-un echilibru pe care mulți n-o avem” spunea în august 1975 Dinu Adameșteanu, sau pentru că „Mircea Popescu se înscrie cu spor de lumină peste umbrele multora din Țară, peste pâcla multora din Exil”, cum se exprimase I. M. Arcade³³.

Dar, dincolo de toate, „în Italia, la Roma, unde Columna lui Traian este o prezență cotidiană și reală, lui Mircea Popescu i-a fost cu puțință să rămână – din tălpi până-n creștet, 24 de ore pe zi, 7 zile de săptămână, 30 de zile pe lună și 365 de zile pe an, în ciuda tentațiilor și-a anilor, din ce în ce mai lungi – ceea ce a fost când a plecat din Țară: un bun român”³⁴. Eugen Drăguțescu a sintetizat acel dulce românism și mod de a fi, întâlnit spectaculos la Mircea Popescu astfel: „Dacă vorba noastră «omenie» caracterizează persoana cu alese calități sufletești prin purtare blândă și înțeleghătoare, iar «om de omenie» ar fi omul bun, cumsecade, cinstit și ospitalier, atunci prietenul nostru născut la Fieni în 1919, ne-a lăsat după ce și-a dăruit din plin viața cu aceste daruri de la Dumnezeu” și, în fine, cel mai substanțial în tăcerea plecării, Mircea Eliade, a simțit că: „Roma nu va mai fi aceeași... Pentru Români, Roma nu va mai fi aceeași. Fără Mircea Popescu orașul întâlnirilor noastre redevine ce-a fost, și ce va continua să fie: Cetatea Eternă. Prezența lui Mircea Popescu îi adăugase o nouă dimensiune, aceea a rezistenței spirituale românești”³⁵.

Așadar, Mircea Popescu a făcut să fie înțeleasă mai bine „aflarea în esență” căci, după Vintilă Horia, „această zicere a fost posibilă în exil și grație activității lui Mircea Popescu, secretar al Academiei și al revistei, locuri unde a putut să se întruchipeze adevărul nostru liber, ținuturi neocupate unde străinția nu a putut prinde”, în mod cert, existând, așa cum a afirmat Monica Lovinescu, „un mod de a fi în exil pe care Mircea Popescu îl ilustra exemplar”³⁶.

4. Exil, românism și universalitate

Căderea în timpul și spațialitatea exilului a echivalat, inevitabil, cu strămutarea într-o altă cultură sau, altfel spus, cu însușirea, preluarea și asumarea noii filosofii identitare. Exilul nu i-a scutit, așadar, pe cei plecați, de bolile înstrăinării³⁷, și aceasta pentru că dubla identitate, devenită aproape împovărătoare, a generat adesea o anxietate a prezentului rezultată din însuși prezentul etern al absenței³⁸.

³³ *Limite*, Paris, nr. 20, decembrie 1975.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Nicoleta Sălcudeanu, *Patria de hârtie. Eseu despre exil*, Brașov, 2003, p. 28.

³⁸ S. Alexandrescu, *Identitate în ruptură. Mentalități românești postbelice*, București, 2000, p. 264.

Totuși, de cele mai multe ori, noua abordare identitară nu a ființat departe de apelul tainic la coordonatele începutului, limba română, de pildă, fiind, adesea, limba manuscriselor (poezii etc.) scriitorilor exilați.

Alteori, eliberarea de eventualele complexe provinciale a deschis calea spre universalitatea artistică sau științifică, prin atingerea unei notorietăți care nu existase în țară, fenomen evident la Mircea Eliade, Constantin Noica, Brutus Coste, Mircea Carp, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Vintilă Horia, Eugen Coșeriu, Sergiu Celibidache, Virginia Zeani, Ionel Perlea, Camilian Demetrescu, Mariana Nicolesco, Dimitrie Berea, Eugen Drăguțescu, Teodor Onciulescu, Petru Iroaie, Mircea Popescu și atâția alții.

Exilul cultural a avut realizări, contribuții, conexiuni internaționale, vizibilitate și recunoaștere, dar nu și unitate pentru că nu a existat un tot unitar, ci mai degrabă au fost mai multe arhitecturizări în exil, într-un ansamblu de expresii de românism și unitate.

Exilul cultural românesc s-a dovedit cel mai adesea subtil, alteori latent, oricum existent, exprimat, militant uneori și critic combativ arareori, preocupat de românism, dar și internațional și universal prin realizări de excepție, politic prin anticomunism sau refuzul apropiării de structurile din țară, antidictatorial și liber, dar aflat permanent sub pericolul infiltrării și al trădării, spus, mărturisit, rezistent restituit în parte, culturii române și României după 1989.

Poate că formularea sinceră a domnului Ion Dumitru, faimos publicist al exilului prin Editura Jon Dumitru Verlag, Cercul Literar Apoziția și Asociația creată la München, este tocmai de aceea atât de semnificativ conclusivă: „Participasem la trei dintre manifestările [Societății Academice Române], care m-au fermecat, dându-mi seama de ce ar putea fi în stare acest exil dacă dezbinarea nu ar trona peste toate”³⁹.

³⁹ Revista *Apoziția*, München, 2009, p. 10.

III. NOTE DE LECTURĂ

